

ISic0778

I.Sicily inscription 0778

Language

Latin

Type

funerary

Material

marble

Object

plaque

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Catina

Place of origin (modern)

Catania

Provenance

Found in re-use

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Catania

Physical Description**Dimensions**

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout**Execution**

Engraved

Letter Forms**Letter heights:**

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text**Apparatus****Translation****Commentary****Digital identifiers:**

TM 175687

EDCS 8400266

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1987.0466

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques*

relatives a l'antiquité romaine.. At 1984.0441

Libertini, G 1931. Miscellanea epigrafica. *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*.
27: 39-53. At 49 no.4

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic0778. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI
edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385245>